

Desenvolvimento de instalações artísticas como estratégia de ensino híbrido de Arte para jovens adultos

Development of artistic installations as a hybrid Art teaching strategy for young adults

Tatiana Afonso Tavares Rigo¹
Gleicy Martins Nascimento²
Leandro Costalonga³

Resumo

As Instalações Multimídias propiciam um relacionamento simbiótico das Artes com a computação. Este artigo apresenta uma instalação multimídia interativa que foi desenvolvida como proposta para o ensino híbrido de Arte para jovens adultos (EJA), propiciando a interface do homem com a Arte. O produto artístico, de cunho emocional, se transforma ao toque mediante ação manual remota. O processo dinâmico resultante desta ação permite expressividade de sentimentos, estética, diálogo e bem estar, o que favorece a cognição, a criatividade e a inventividade dos alunos. Discorre-se no texto sobre o ato de educar frente aos tempos de pandemia e distanciamento social, ou seja, novas formas de ensino para Arte com estratégias metodológicas que utilizam recursos tecnológicos.

Palavras-chave: Instalações Multimídia, Ensino de Arte, Ensino Híbrido, Recursos Tecnológicos, Jovens e Adultos.

Abstract/resumen/resumé

Multimedia Installations provide a symbiotic relationship between Arts and Computing. This article presents an interactive multimedia installation that was developed for the hybrid education (remote and in-person) of Art for young adults (EJA), providing an interface between man and Art. The emotional nature of the artistic product is transformed by the intentional remote touch of the iterators. The dynamic process resulting from this action favours students' cognition, creativity and inventiveness by allowing them to express themselves. The text discusses the act of educating in the face of pandemic times and

¹ Aluna mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes-PPGA na Universidade Federal do Espírito Santo-UFES; Graduada em Design – Faculdade Faesa; Graduada em Pedagogia – Faculdade Pitágoras e Pós-graduada em Educação Comunitária: Integral e Saberes Populares na UFES; Pedagoga da Semed Secretaria Municipal de Guarapari do setor GPPE- Gerência de Planejamento e Projetos Educacionais do Município de Guarapari ES.

² Graduada em Pedagogia – Faculdade Pitágoras, Pós Graduada em Educação Especial e Inclusiva; Pós Graduada em Educação Matemática; Graduanda em Neurociências na Educação; Autora de material didático para disciplinas híbridas - Cogna Educação.

³ Graduado em computação; PhD. em Computação Musical pela University of Plymouth, UK (2009); Professor adjunto da UFES onde leciona nos programas de graduação em Ciência da Computação e Engenharia da Computação e no Programa de Pós-Graduação em Artes; Coordenador do grupo de pesquisa NESCoM que desenvolve pesquisas relacionadas à Computação Musical, especialmente relacionadas a Música Ubíqua (UbiMus).

social detachment, that is, new forms of teaching for Art with methodological strategies that use technological resources.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: *Multimedia Installations, Art Teaching, Hybrid Teaching, Technological Resources, Youth and*

Introdução

O cenário pandêmico e a imposição de isolamento social oriundos da pandemia de COVID 19, no ano de 2020, disseminou e popularizou o uso da tecnologia como meio facilitador do encontro, mesmo que de forma virtual. Para Bernardino (2010, p.42) “é através da tecnologia que se desenvolve toda uma interação num mundo que se torna cada vez mais real, onde a ausência do contato direto (face a face) acaba por permitir um investimento numa individualidade mais descomplexificada, embora tecnologicamente dependente”.

Num contexto pandêmico e com ascensão do ensino híbrido, é perceptível uma maior utilização tecnológica para efetivação de ensino e aprendizagem de natureza educacional. Diversas escolas do Brasil e do Mundo tiveram que desenvolver e ainda estão desenvolvendo, novas formas de educar, com estratégias metodológicas aplicáveis à nova realidade e maior utilização de recursos tecnológicos.

Em busca de novos moldes para o Ensino de Artes, e que, ao mesmo tempo, fossem aplicáveis ao cotidiano dos educandos, foi desenvolvida uma instalação multimídia interativa intitulada “Sentimentos e Cores” como proposta para o ensino híbrido de Arte para Educação de Jovens Adultos (EJA) da rede pública de ensino. Objetivou-se, com isso, propiciar a interface do homem com a Arte permitindo um papel mais integrativo e ativo aos sujeitos participantes, tornando-os os protagonistas.

O termo instalação foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960, designado assemblage ou ambiente construído em espaços de galerias e museus (IMBROISI E MARTINS, 2021). Para as referidas autoras, a necessidade de mexer com os sentidos do público, de instigá-lo, quase obrigá-lo, a experimentar sensações, sejam agradáveis ou incômodas, faz da Instalação um espelho de nosso tempo. Assim, pode-se afirmar que a

Instalação é, de fato, uma obra de época, a qual só faz sentido se vista e analisada em seu tempo-espaço presente.

Pela ação da tecnologia, o ser humano passa a ser elemento integrante das obras de Arte e, conforme Bernardino (2010, p. 40), “sua importância deixou de ser meramente vista como pertencendo ao mundo da finalização/destino da arte – a obra passou a integrá-lo de um ponto de vista diferente, o seu papel deixou de ser passivo e passou a ser ativo”. A instalação Multimídia Interativa é uma forma de arte que favorece o relacionamento simbiótico das Artes com a computação e permite integração do espectador, tornando-o um participante ativo da obra e não um mero apreciador. Uma instalação multimídia interativa pode provocar diversas sensações e, tendo diversos formatos, em interação com o público, cria um ciclo criativo multidisciplinar.

O detalhamento do projeto é tratado na próxima sessão, seguido dos efeitos e impactos obtidos no período de realização. Para terminar, apresenta-se as considerações finais.

Projeto de Instalação Multimídia Interativa “Sentimentos e Cores”

Com o início das aulas em modelo híbrido, notou-se que jovens e adultos da modalidade EJA da rede pública de ensino de Guarapari/ES precisavam aumentar o engajamento, melhorar relação com colegas e professores, e uma maior motivação para aprendizagem e interação mais próxima do objeto artístico.

A princípio, a ideia surgiu como proposta de interação com a obra de Arte, a fim de tornar o participante parte integrante dela. Devido às circunstâncias do distanciamento social, o foco era favorecer a participação ativa dos alunos, mesmo que a distância.

Para desenvolver o projeto foi escolhida a plataforma de programação o MIT App Inventor, que facilita a criação de aplicativos para dispositivos móveis. A Figura 1 ilustra o processo de criação e finalização do *layout* do aplicativo “Sentimentos e Cores”.

Figura 1 – Criação do aplicativo na plataforma MIT App Inventor e *layout* finalizado.

Associado ao aplicativo, foi montado um painel eletrônico programável (Figura 3) contendo: 1 Arduino D1 (Wifi) que é uma placa de prototipagem eletrônica de código aberto; 1 fonte de alimentação a fim de enviar energia de forma correta para cada peça integrante do projeto; 1 módulo de áudio com cartão de memória capaz de ler (decodificar) músicas ou qualquer tipo de áudio no formato MP3 e ao mesmo tempo amplificar a saída de som para até 3 watts de potência; 1 slot para memória secundária tipo cartão micro SD; 1 Módulo Relé para acionar lâmpadas e um alto falante para melhorar a acústica da reprodução sonora.

Figura 2 – Painel eletrônico programável montado

Para confecção do suporte da instalação (Figura 3) utilizou-se TNT branco, uma “arara de roupas” e seis lâmpadas pequenas para as cores que seriam acesas durante a execução da

proposta.

Figura 4 – Detalhes do suporte da Instalação (com e sem TNT)

Instalação Artística “Sentimentos e Cores”: Uma estratégia de ensino híbrido de Arte para jovens adultos

A instalação Artística intitulada “Sentimentos e Cores” foi colocada no pátio de escola da Rede Municipal de Guarapari e o aplicativo disponibilizado para uma turma de 8ª série da EJA, com 25 alunos.

O produto artístico, resultante da busca por inovação dos moldes de ensino para aulas remotas, de cunho emocional, se transformava ao toque, mediante ação manual remota. O processo dinâmico resultante desta ação permite expressividade de sentimentos, estética, diálogo e bem estar, favorecendo a cognição, a criatividade e a inventividade dos alunos.

Os educandos acompanharam toda a elaboração, produção, montagem e composição da instalação. Nesta oportunidade, escolheram músicas, sugeriram as frases e produziram os desenhos vazados e que fariam parte do produto final.

Figura 5 - Fase de confecção de desenhos vazados

A turma foi dividida em pequenos grupos que, conforme agendamento visitariam a instalação no dia e horário marcados. Primeiramente, os alunos receberam o download do aplicativo desenvolvido. Estando diante da instalação e acessando o aplicativo, o aluno era direcionado para um layout de cores primárias e secundárias.

Orientado a pressionar a cor que representasse seu estado emocional, o estudante fazia sua seleção e era surpreendido por uma frase na tela de seu celular que era condizente com sua escolha.

Simultaneamente, a instalação acendia a cor correspondente ao toque do aluno e esta era projetada numa figura vazada que expressava o sentimento.

Figura 6 - Efeito das luzes projetadas em alguns dos elementos vazados (1º dia da exposição da instalação)

A utilização de cores primárias (vermelho, amarelo e azul) e secundárias (laranja, verde e roxo) como ponto de partida para interação com a instalação, apoia-se nos estudos de Newbery (2009). Segundo a autora, “a cor é um elemento vital em nosso dia a dia. Ela nos ajuda a demonstrar quem somos e como nos sentimos. Atrai nossa atenção e fornece informações, desempenhando um papel importante na natureza”. A presença das cores dá (ou desperta) alegria no indivíduo, servindo de inspiração em nossas tarefas diárias. Por meio dela apreciamos o colorido das belas paisagens e expressamos nossos sentimentos e emoções interagindo com o ambiente em que vivemos (NEWBERY, 2009, p.8).

Junto ao toque do aluno e à projeção de cor e revelação de imagem, uma música instrumental correspondente à ação, era tocada.

Para justificar as escolhas de, apenas, músicas instrumentais para a instalação, utilizou-se os estudos de Lima (2011). De acordo com esta autora, a dimensão comunicativa da música, ou semanticidade musical, assumiu nos demais períodos históricos significados diferenciados. Foi no Romantismo que a música se transformou na arte mais apropriada para expressar os sentimentos humanos mais profundos, os mais subjetivos, aqueles aos quais a palavra não conseguia exprimir. Nesse período a música instrumental passa a ser mais valorizada que a música vocal. Liberta da palavra, pois ela possui os mesmos dons comunicativos da música vocal e embora não possamos defini-la apenas como a linguagem dos sentimentos, é inegável

o poder de comunicação emocional que ela detém.

Mesmo que os sentimentos suscitados não sejam iguais para todos os ouvintes que escutam uma determinada obra musical, eles não deixam de aflorar, sob as mais diversas circunstâncias. Além disso, eles podem ser alterados a cada escuta, eles sempre trazem em seu entorno uma espécie de emoção que justifica uma nova escuta. Portanto, embora as emoções sejam uma parte comunicativa da música, é nessa arte que o homem se expressa emocionalmente e mostra a sua herança histórico-cultural.

Sekeff (2007) defende que falar sobre emoção e música é incursionar nos campos da complexidade. Para ela, a emoção musical é resultante de uma dinâmica de forças e a conduta do homem pela emoção se caracteriza como um fenômeno tanto orgânico quanto psíquico.

A interação com a instalação resultou em uma experiência multissensorial que foi relatada pelos alunos: “Fiquei menos agitada. Estava com uns problemas, cheguei mal aqui e estou melhor e mais calma” (Fabrícia, 36 anos); “A música mexeu comigo. Me sinto tranquila” (Juliana, 22 anos); “Realmente foi uma experiência marcante.” (Marcos, 34 anos); “É muito interessante apertar um botão no celular e ver e ouvir tudo isso” (Paulo, 46 anos); Me lembrei de uma coisa do passado e chorei (Luana, 26 anos).

Figura 7 - Interação de uma aluna da EJA com a Instalação Artística

Conclusão

A instalação multimídia interativa intitulada “Sentimentos e Cores” foi a primeira desta natureza a ser exibida no município de Guarapari, no Espírito Santo. Configurou-se em uma excelente estratégia de ensino híbrido, aproximando os alunos da EJA e oportunizando um contato mais íntimo e ativo com a Arte.

Nessa interação foi possível integrar os estudantes e desenvolver uma apresentação colaborativa que contou com a participação ativa de cada um. O protagonismo dos alunos foi alcançado nessa proposta e a ideia abriu caminho para que outros professores pensassem em novas possibilidades para Aulas de Artes.

Referências

BERNARDINO, Paulo. **Arte e tecnologia**: intersecções. ARS (São Paulo), v. 8, n. 16, p. 39-63, 2010, p.

07. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ars/v8n16/04.pdf>> Acesso em 05 abr.

2021 BEIGUELMAN, Giselle. **O livro depois do livro**. São Paulo: Peirópolis, 2003.

IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. **Instalação**. História das Artes, 2021. Disponível em:

<<https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/instalacao/>>. Acesso em 06 abr 2021.

LIMA, Sonia Albano. **A dimensão comunicativa da linguagem musical**. P. 17 a 42. In: SEVERINO, Francisca Eleodora Santos & LIMA, Sonia R. Albano de (org). Mosaicos: arte, cultura e educação. São Paulo: Todas as Musas, 2011.

NEWBERY, Elizabeth. **Por Dentro da Arte** - os Segredos da Arte. São Paulo:

Atica, 2009 SEKEFF, M. L. (2007). **Da música, seus usos e recursos**. São

Paulo: Editora UNESP

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad